

ӘОЖ: 372.853

**ОРТА МЕКТЕПТЕ «ЭЛЕКТР ЖӘНЕ МАГНЕТИЗМ» БӨЛІМІН ЗЕРТТЕУДЕ
ДЕМОНСТРАЦИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТІ ЖЕТІЛДІРУ ӘДІСТЕМЕСІ**

ЖАМАЛИДИНОВА ДАНАГҮЛ ЖАНДОСҚЫЗЫ

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің 2-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – **ТУРМАМБЕКОВ Т.А.**, ф-м.ғ.д доцент
Шымкент қ., Қазақстан

***Аннотация:** мақалада орта мектепте «Электр және магнетизм» бөлімін оқыту барысында демонстрациялық экспериментті жетілдіру әдістемесі ұсынылған. Әдістеме проблемалық оқытуды цифрлық ресурстармен (PhET симуляциясы) ұштастырады және оқушылардың теориялық білімдерін эксперименттік бақылаулармен байланыстыруына бағытталған. Мұндай тәсіл сыни ойлауды, зерттеу дағдыларын дамытуға ықпал етеді, сондай-ақ абстрактілі физикалық ұғымдарды визуализациялауға және терең түсінуге көмектеседі. Ұсынылған демонстрациялық эксперименттер пәнге қызығушылықты арттырып, оқыту тиімділігін жақсартады.*

***Түйін сөздер:** демонстрациялық эксперимент, электр және магнетизм, проблемалық оқыту, PhET симуляциясы, электр өрісі, Кулон заңы, интерактивті оқыту.*

Физика пәнінің негізгі мақсаты – оқушылардың табиғат құбылыстарын түсінуін қамтамасыз ету және олардың ғылыми дүниетанымын кеңейту. Әсіресе, «Электр және магнетизм» бөлімін оқытуда, негізгі ұғымдар мен заңдарды нақты мысалдармен байланыстырып түсіндіру өте маңызды.

Түрлі демонстрациялық эксперименттерді пайдалана отырып, мұғалім теориялық білімді нақтылап, практикалық біліммен байланыстыруға үйретеді. Демонстрациялық эксперимент оқушыларға фактілерге негізделіп, теориялық түрде алынған физикалық түсініктерді тәжірибе арқылы дәлелдеп көз жеткізеді [1, б.4].

Осы орайда, проблемалық оқыту әдісін демонстрациялық эксперименттермен біріктіру оқу процесін тиімді әрі нәтижелі етуге ықпал етеді. Проблемалық оқыту әдісі оқушыларды белсенді ізденуге, сұрақтарды өздігінен шешуге және жаңа білімді шығармашылық тұрғыдан қабылдауға ынталандырады. Демонстрациялық эксперименттер арқылы физикалық құбылыстарды көрсеткенде, мұғалім оқушыларға нақты сұрақтар қойып, олардың ойлануына мүмкіндік береді. Осылайша, оқушылар тек қана демонстрацияны бақылап қана қоймай, проблемалық сұрақтар мен экспериментті өздігінен талдай отырып, тұжырымдар жасайды.

Демонстрациялық эксперименттерді қолдану барысында оқушылар физикалық құбылыстардың нақты түрде қалай жүзеге асатынын көреді, ал мұғалім теориялық білім мен тәжірибені үйлестіре отырып, білім сапасын арттырады.

Демонстрациялық эксперимент бірнеше кезеңдерде жүргізіледі:

- 1-кезең: тәжірибені қоюды түсіндіру;
- 2-кезең: жоспарлау мен жүргізу;
- 3-кезең: алынған нәтижелерді бағалау [1, б.4].

Бұл кезеңдер бойынша «Электр және магнетизм» бөлімінің тақырыптарын түсіндіру үшін проблемалық оқыту әдісін қолдана отырып, демонстрациялық эксперименттерді ұсынуға болады. Төменде әрбір кезең бойынша «Электростатика» тарауындағы тақырыптарға арналған демонстрациялық эксперименттердің сипаттамасы келтірілген. Эксперименттер жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған физика оқулығында қамтылған тақырыптарға негізделген.

1-тақырып: «Электр заряды. Электрлену. Электр зарядының сақталу заңы». *Проблемалық сұрақ:* неліктен аттас зарядталған бөлшектер тебіледі, ал әр аттас зарядталған бөлшектер бір-біріне тартылады?

Мақсаты: электростатиканың негізгі түсініктерімен таныстыру, демонстрациялық эксперимент арқылы электр зарядтарының әсерлесуін эксперимент жүзінде көрсету. Проблемалық сұрақ арқылы оқушылардың сыни ойлау қабілетін жетілдіру.

Қажетті құрал-жабдықтар: жеңіл шарлар (пенопласт немесе пластик), синтетикалық материал (эбонит таяқша немесе пластмасса), жібек мата, стенд (шарларды ілуге арналған тіреуіш), қағаз қиындылары (қосымша бақылау үшін).

Демонстрациялық эксперименттің кезеңдері:

- мұғалім оқушыларға сабақты проблемалық сұрақ арқылы бастайды, ал оқушылар болжам жасап, өз пікірлерін ортаға салады. Мұғалім осы сұрақтың негізінде демонстрациялық эксперимент жүргізілетінін және оның мақсаты – электр зарядтарының өзара әсерлесуін түсіну екенін айқындайды. Электр заряды, олардың аттас және әр аттас түрлері туралы қысқаша теориялық мағлұмат беріледі.

- Екі түрлі материалдан жасалған шарларды (синтетикалық материал және жібек матасы) пайдалана отырып, олардың бір-біріне әсер етуін көрсету арқылы зарядтардың табиғаты мен өзара әрекеттесуін түсіндіреді. Электрлену кезінде зарядтардың бір-біріне әсер етуін бақылау қажеттілігі туралы айтып, назарларын аудартады. Алдымен екі шарды (пенопласт немесе пластик) жіпке іліп, тіреуішке бекітеді. Бірінші жағдайда – екі шарды бірдей материалмен (мысалы, синтетикалық таяқша және жібек мата) үйкеп электрлейді → аттас зарядталады → бір-бірінен тебіледі. Екінші жағдайда – шарларды әртүрлі материалмен электрлейді → әр аттас зарядталады → бір-біріне тартылады. Бұл көріністі оқушылар бақылайды және өз дәптерлеріне не байқағанын жазады.

- Мұғалім оқушылармен бірге эксперимент нәтижелерін талқылайды: бірдей зарядталған шарлар тебіледі; қарама-қарсы зарядталған шарлар тартылады. Осы эксперимент арқылы электр зарядтарының өзара әсерлесуін және электр зарядының сақталу заңын түсіндіреді (күрделі формуласыз, бейнелі түрде). Оқушылар бастапқы қойылған проблемалық сұраққа өз жауаптарын береді.

Қорытынды: әр заряд өзін қоршаған кеңістікте электр өрісін тудырады, сол өрістердің бағытына қарай тартылу немесе тебілу күші пайда болады. Бұл құбылыстардың сандық сипаттамасы кейінгі сабақтарда Кулон заңы арқылы түсіндіріледі, ал бұл экспериментте тек электр заряды бар денелердің өзара әсері сапалық түрде көрсетіледі. Демонстрациялық эксперимент 10-сынып оқушыларына абстрактілі физикалық ұғымдарды көрнекілік арқылы меңгеруге мүмкіндік береді. Проблемалық сұрақтың негізінде логикалық ойлау, себеп-салдарлық байланыс орнату дағдылары дамиды. Демонстрациялық эксперимент барысында байқалған көріністер теорияны түсінуге көмектеседі және оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырады.

2-тақырып: «Кулон заңы». *Проблемалық сұрақ:* екі нүктелік заряд арасындағы өзара әсерлесу күші қалай пайда болады?

Мақсаты: электростатиканың негізгі заңы – Кулон заңымен танысу, нүктелік зарядтардың вакуумда және қандай да бір ортадағы әсерлесу күшін есептеуді үйрену.

Қажетті құрал-жабдықтар: Кулон таразысының моделі, екі металл шарик (жез немесе алюминий), эбонит таяқша, жібек мата.

Демонстрациялық эксперименттің кезеңдері:

- мұғалім оқушыларға Кулон заңы туралы қысқаша түсінік береді және демонстрациялық эксперименттің мәнін ашып түсіндіреді. Екі металл шариктің біреуі жіпке ілінген, ал екіншісі (оң жақ бөлігінде) таразыға бекітілген. Екінші шарикті зарядтау арқылы олардың өзара әсерін бақылауға болатыны айтылады.

- Демонстрациялық экспериментті жасауды бастайды: эбонит таяқшасын жібек матаға үйкеп, таяқша арқылы мұғалім оң жақтағы (статикалық) металл шарикті зарядтайды. Шарикті

таякшамен жанастырып, оған электр зарядын береді. Бұл жағдайда оң жақтағы шарик зарядталады. Зарядталған шарикті Кулон таразысының моделіне қайта орналастырады. Оң жақтағы шариктің зарядталуына байланысты сол жақтағы шарик оның электр өрісіне түсіп, поляризацияланады. Шариктер бір-бірімен жанасқан кезде бірдей зарядталады (мысалы, екеуі де оң немесе теріс зарядты болады). Жанасқаннан кейін бір-бірінен тебіледі. Бұл құбылысты оқушылар бақылайды. Мұғалім бұл күштің зарядтардың шамасына және олардың арасындағы арақашықтыққа тәуелділігін түсіндіреді. Яғни, зарядталған шариктер бір-біріне жақын тұрған кезде, бір-біріне тартылады (егер әр аттас зарядтар болса) немесе тебіледі (егер аттас зарядтар болса), бірақ бұл күш үлкен мәнге ие болады. Егер шариктерді бір-бірінен алыстатса (арақашықтықты ұлғайту арқылы), шариктердің бір-біріне әсер ететін күші әлсірейді.

- Оқушылар мұғаліммен бірге нәтижелерді талқылайды. Мұғалім Кулон заңының маңыздылығын түсіндіріп, оқушылардың назарын зарядтардың өзара әсері мен күштің арақашықтыққа тәуелділігіне аударады. Оқушыларға эксперимент негізінде Кулон заңының математикалық формуласын ұсынады. Кулон заңының тек нүктелік зарядтар үшін ғана дұрыс екенін есте ұстау қажет. Шындығында, табиғатта нүктелік зарядтар болмайды, бірақ зарядталған денелер арасындағы қашықтық олардың өлшемдерінен көп үлкен болса, онда бұл денелерді нүктелік деп есептеуге болады [2].

Қорытынды: Кулон заңы бойынша екі нүктелік заряд арасындағы өзара әсерлесу күші зарядтардың шамасына және олардың арасындағы арақашықтыққа тәуелді болады. Кулон заңының математикалық өрнегіне сүйене отырып, бұл күштің шамасы зарядтардың көбейтіндісіне пропорционал және олардың арақашықтығының квадратынан кері пропорционал екені айқындалады. Бұл эксперименттің барысында оқушылар Кулон заңының физикалық мәнін тереңірек түсініп, зарядтардың бір-бірімен әрекеттесуін сипаттайтын математикалық формуланы қолдануды үйренеді.

Қазіргі уақытта цифрлық технологияларды оқыту процесіне белсенді түрде енгізу бағытында бірқатар жұмыстар атқарылуда. Цифрлық құралдардың қолданылуы оқыту сапасын арттыруға, оқу үдерісін тиімдірек ұйымдастыруға және оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, виртуалды зертханалар білім алушылар үшін қосымша әдістемелік құрал ретінде пайдаланыла отырып, зертханалық жағдайда мүмкін емес процестерді модельдеуге, визуалды ойлауды дамытуға мүмкіндік береді.

«Виртуалды» термині латынның «virtus» – ақиқат деген сөзінен шыққан. «Виртуалды» – ақпаратты өңдеу жүйесіндегі процесті немесе құрылымын сипаттайтын, шын мәнінде бар болып көрінетін анықтама, өйткені олардың барлық функциялары басқа құралдармен жүзеге асырылады [3].

Қазіргі уақытта физикадан даярланған виртуалды зертханалар көп кездеседі, соның бірі: *PhET* – Колорадо университетінде Карл Виманның бастамасымен жаратылыстану ғылымдарын оқыту сапасын арттыру мақсатында әзірленген интерактивті симуляциясы. Қолданушы нақты уақыт режимінде модельдеу арқылы эксперимент жүргізіп, құбылыстардың себебін зерттей алады.

eFizika – отандық платформа, оқушыларға арналған онлайн білім беру құралы. Мектеп бағдарламасына сай бейімделген виртуалды зертханалар мен анимациялық түсіндірулер арқылы оқыту жүргізіледі. Қарапайым әрі қолжетімді интерфейсі оқушылардың өз бетімен білім алуына жағдай жасайды. *Vascak.kz* – оқушыларға күрделі құбылыстарды визуалды түрде қарапайым тілмен түсіндіретін көмекші ресурс. Қысқа анимациялар мен көрнекі материалдар арқылы оқыту үдерісін жеңілдетеді. Жылдам жүктелетін және интернет жылдамдығына тәуелділігі төмен құрал. *VirtuLab* – орыс тіліндегі кеңейтілген виртуалды зертхана. Бұл платформада әртүрлі эксперименттерді қауіпсіз, цифрлық ортада орындауға болады. Интерактивті тапсырмалар мен әдістемелік құралдар оқыту тиімділігін арттырып, мұғалімнің жұмысын жеңілдетуге бағытталған.

Жоғарыда аталған виртуалды зертханалар тегін қолданысқа ұсынылған, оларды пайдалану үшін тек компьютерде жұмыс істей білу жеткілікті. Аталған виртуалды зертханалардың бірін қолдана отырып демонстрациялық эксперимент жүргізудің мысалын қарастырайық:

3-тақырып: «Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Электр өрісінің күш сызықтары».
Проблемалық сұрақ: электр өрісі кеңістікте қалай таралады және оның бағытын қалай анықтауға болады?

Мақсаты: PhET симуляциясы арқылы электр өрісінің күш сызықтарының бағыты мен сипатын эксперимент арқылы бақылау.

Қажетті құрал-жабдықтар: электр өрісі мен оның кернеулігі туралы ұғымдармен таныстыру, PhET: Charges and Fields симуляциясы, компьютер, интерактивті тақта.

Демонстрациялық эксперименттің кезеңдері:

- мұғалім оқушылармен бірге проблемалық сұрақты талқылайды. Оқушылар электр өрісінің қандай болуы мүмкін екені туралы өз пікірлерін айтады.

- PhET: Charges and Fields симуляциясын ашып, экранға бір оң заряд орналастыру → оның айналасында пайда болған күш сызықтарын бақылау. Сұрақ: Сызықтар қай бағытта бағытталған? Сосын бір теріс заряд орналастыру → күш сызықтарының бағыты өзгергенін бақылау. Енді оң және теріс зарядты қатар қою → олардың арасындағы күш сызықтары қалай орналасатынын салыстыру (1-сурет). Оқушылар күш сызықтарының оң зарядтан шығып, теріс зарядқа қарай бағытталатынын көреді. Демонстрациялық экспериментті түрлі жағдайда күрделендірсе болады. Мысалы, бірнеше зарядты әртүрлі конфигурацияда орналастыру (екі оң, екі теріс, симметриялы т.б.); тестілеу зарядын (test charge) қолдана отырып, нақты бір нүктедегі өріс бағытын зерттеу; электр өрісінің тығыз орналасқан жерлері – күштің көбірек әсер ететін аймақ екенін визуалды түсіндіру [4].

1-сурет. PhET: Charges and Fields симуляциясы

- Талқылау: күш сызықтарының ешқашан қиылыспайтыны және олардың әрдайым оң зарядтан шығып, теріс зарядқа бағытталатыны жөнінде түсінік қалыптастыру. Оқушылар өз бақылауларына сүйене отырып, проблемалық сұраққа жауап береді.

Қорытынды: PhET симуляциясы арқылы оқушылар күш сызықтарын көрнекі түрде бақылайды. Күш сызықтарының бағыты және өрістің сипаты жайлы білімдерін тиянақтайды және сабақтың интерактивті форматы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады.

Ұсынылып отырған демонстрациялық эксперименттерді жетілдіру әдістемесі орта мектепте «Электр және магнетизм» бөлімін оқытуда көрнекілік пен практикалық байланысты нығайтуға бағытталған. Әдістемеді проблемалық оқыту мен интерактивті цифрлық ресурстарды (мысалы, PhET симуляциясы) тиімді біріктіру оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, физикалық құбылыстарды түсінуге ықпал етеді. Бұл әдістеме келесі мақсаттарға жетуге мүмкіндік береді:

- абстрактілі физикалық ұғымдарды (мысалы, электр өрісі, Кулон заңы, зарядтардың әсерлесуі, электр өрісінің күш сызықтары) көзбен көріп, нақтылау;
- оқушылардың сыни және логикалық ойлау дағдыларын дамыту;

- сабақта белсенді қатысуын қамтамасыз ету;
- теория мен эксперименттің арасындағы байланысты нығайту;
- интерактивті құралдар арқылы зерттеушілік қабілетін жетілдіру.

Сабақ барысында қойылатын проблемалық сұрақтар интерактивті әдіс ретінде оқушыларды белсенді қатысуға, пікір алмасуға және эксперимент нәтижелерін талқылауға ынталандырады. Бұл тәсіл оқушылардың танымдық қызығушылығын оятып, топтық жұмысқа, бірлесе шешім қабылдауға және жауапкершілікті сезінуге баулиды. Проблемалық сұрақ қою арқылы оқушылар эксперимент нәтижесіне негізделген тұжырымдар жасауға, білімді өз бетінше игеруге және ғылыми тұрғыдан ойлауға машықтанады. Сонымен қатар, виртуалды зертханалардың көмегімен эксперимент жасауға қолайлы жағдай жасалып, қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, оқытудың сапасы мен тиімділігі артады.

Жалпы алғанда, ұсынылған әдістеме оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, білім сапасын арттыруға, функционалдық сауаттылығын дамытуға және қазіргі білім беру жүйесінің талаптарына сай оқытуды ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Косжанова А.Г., Нупирова А.М. ОРТА МЕКТЕПТЕГІ ФИЗИКА КУРСЫНДА ДЕМОНСТРАЦИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТЕРДІ ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ. – 2016.
2. Физика: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық. 2-бөлім / Б.А.Кронгарт, Д.М.Қазақбаева, О.Имамбеков, Т.Қыстаубаев – Алматы: Мектеп, 2019. – 200 б.
3. ГОСТ 15971–90. Системы обработки информации. Термины и определения. Взамен ГОСТ 15971–84. Дата введения в действие: 01.01.1992. Статус документа — действующий. Дата издания: 11.01.1991. Дата последнего изменения: 19.04.2010. М.: Изд-во стандартов, 1991. – 12 б.
4. Phet Colorado (2024). <https://phet.colorado.edu>